

ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЛЕКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РУССКОГО ЯЗЫКА, ВЫРАЖАЮЩИХ ЭМОЦИИ

Кушмаматова С.К.,

Жуманиезова М.

СамГУ имени Шарофа Рашидова

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются лексические средства русского языка со значением эмоций на материале «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля. Осуществляется попытка классификации эмотивной лексики русского языка на основе частеречного и семантического принципов.

Ключевые слова: лексические средства, лексические единицы, эмоции, эмотивная лексика, классификация.

Эмоции являются важным аспектом в жизни человека, их роль велика и в межличностном общении. Несомненно, эмоциональная сторона жизни человека очень тесно связана со всеми сферами его деятельности, так как в эмоциях находит свое выражение отношение индивидуумов к явлениям окружающей действительности. Язык помогает человеку выразить свое эмоциональное состояние. Одним из важных средств языка, при помощи которых мы можем выразить свои чувства это, прежде всего, лексические средства. Система лексических средств позволяет человеку опосредовано или непосредственно адекватно выразить любую эмоцию.

Целью статьи является изучить лексические средства и рассмотреть принципы их классификации. Источником материала для данного исследования послужил «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля [1]. Нами была осуществлена сплошная выборка лексических единиц со значением эмоций из данного лексикографического источника с целью их изучения и проведения классификации отобранного материала. Осуществляя классификацию лексических средств, обозначающих чувства и эмоции, необходимо учитывать аспекты, которые берутся за основу дифференциации лексических единиц. Исходя из собранного материала, можно провести классификацию лексических средств со значением эмоций с точки зрения частеречной их принадлежности. Мы выяснили, что слова, обозначающие эмоции, представляют собой разнородный класс единиц, которые относятся к различным частям речи: это могут быть и существительные,

и прилагательные, и глаголы, и наречия, и междометия. Следовательно, можно выделить 5 групп эмотивной лексики по частеречной характеристике: 1) эмотивные существительные: *зло, злоба, наглость, наслаждение, насмешка, насмешливость, негодование, недоверие, недовольство, ненависть* и т.д.; 2) эмотивные прилагательные: *боязливый, буйный, великодушный, вздорный, виноватый, влюбленный, восторженный, восхитительный, впечатлительный* и т.д.; 3) эмотивные глаголы: *возлюбить, возмущаться, волновать, восторгаться, гневить, гордиться, горевать, злиться, злорадствовать, избавляться, изумлять* и т.д.; 4) эмотивные наречия: *, беспокойно, блаженно, благородно, бодро, боязливо, взволнованно, виновато, восторженно, вредно* и т.д.; 5) эмотивные междометия: *тю-тю, ох, ах, ха, тьфу, фи, фу, фу-ты, э* и т.д.

Проводя количественно-статистический анализ собранного материала, мы пришли к выводу, что большинство лексических единиц являются глаголами – их 180 единиц; на втором месте находятся имена существительные – их, по нашим данным, 168 единиц; имена прилагательные занимают третью позицию – 140 единиц; среди наречий всего 77 единиц, а междометия – 40 единиц. Итак, вышеизложенное позволяет утверждать, что с морфологической точки зрения, эмотивная лексика представляет собой довольно разнородный пласт единиц, представленный словами разных частей речи.

Если рассматривать эмотивную лексику с точки зрения ее семантической составляющей, то можно произвести классификацию отобранных лексических единиц на две большие группы: 1) лексические средства со значением положительных чувств и эмоций: *блаженствовать, восторгаться, наслаждаться, радовать, радоваться, ценить, шутить, восторг, забава, радушие, добрый, ласковый, ура!* и др.; и 2) лексические средства со значением отрицательных эмоций: *вопить, горевать, грубить, грустить, задевать, страдать, страшиться, беда, безумие, беспечность, гнев, гордость, горе, горемыка, безрассудный, безумный, безучастный, гадкий, гневный, безумно, горько, грубо, грустно, досадно, дурно, тю-тю, ох, ах, ха, тьфу* и др. В каждой семантической группе мы выделили так называемые семантические подгруппы. Так, в группе лексические средства со значением положительных чувств и эмоций мы выделили 10 семантических подгрупп: 1) лексические единицы, обозначающие радость: *радовать, радоваться, шутить, забава, радость, радушие, развлечение, смех, шутка, шутник, радостный, радушный* и др.; 2) лексические единицы, обозначающие счастье: *блаженствовать, наслаждаться, благоговение, блаженство, счастье, превосходно, прелестно, прекрасно, приятно, счастливо*; 3) лексические единицы, обозначающие удивление: *изумлять, изумляться, удивлять, удивляться, удивление, удивительный, тю, ух, фью, хо, хо-хо, бог*

мой! боже мой! и, эва, эк, эка, эко, подумать, ой-ли, ну; 4) лексические единицы, обозначающие заинтересованность: *заинтересоваться, интересоваться, интересоваться, прельщать, притягивать, интерес, любопытство, интересный, любопытный, любопытно*; 5) лексические единицы, обозначающие сочувствие: *сожалеть, сострадать, сочувствовать, сострадание*; 6) лексические единицы, обозначающие умиление: *умилиться, умилять, умиление, сердечный, трогательный, умиленно*; 7) лексические единицы, обозначающие восторг: *воодушевлять, восторгаться, восхищать, восхищаться, восторженный, восхитительный, впечатлительный, душевный, восторженно, ух, о, фора*; 8) лексические единицы, обозначающие любовь: *грезить, грезиться, любоваться, влечение, влюбленность, возжелание, возлюбленный, влюбленный, страстно*; 9) лексические единицы, обозначающие уважение: *уважать, ценить, цениться, чтить, почет, почтение, уважение, честь*; 10) лексические единицы, обозначающие спокойствие: *покой, сдержанность, сдержанный, сдержанно, спокойный*.

Среди лексических средств со значением отрицательных эмоций мы выделили 9 семантических подгрупп: 1) лексические единицы, обозначающие злость: *гневаться, гневить, злиться, злорадствовать, сердить, сердиться, скандалить, угрожать, хмуриться, гнев, зло, злоба, злодей, злодейка, злодеяние, злодейство, злорадство, злость* и др.; 2) лексические единицы, обозначающие несчастье: *злключение, неприятность, несчастье, огорчение, озабоченность, опасение, паника, переживание, пессимизм, пессимист, горемычный, горестный, мучительный, отчаянный*; 3) лексические единицы, обозначающие грусть: *грустить, переживать, плакать, плакаться, тосковать, тревожить, тревожиться, грусть, мучение, уныние, грустный*; 4) лексические единицы, обозначающие испуг: *испугать, испугаться, боязнь, испуг, испугание, испуганный, кроткий*; 5) лексические единицы, обозначающие обиду: *обидеть, обидеться, обижать, обижаться, обида, обидчивый, обиженно*; 6) лексические единицы, обозначающие страх: *, ужасать, ужасаться, ужас, страшноватый, страшный, ужасающий, ужасный, страшно, ужасно*; 7) лексические единицы, обозначающие жалость: *жалеть, жалко, жалость, жалобный*; 8) лексические единицы, обозначающие ненависть: *недолюбливать, ненавидеть, негодование, ненависть, ненавистный, неприятный, отвратительный*; 9) лексические единицы, обозначающие зависть: *завидовать, завистливый, зависть, завидно* и др.

Таким образом, проанализировав лексические средства русского языка со значением эмоций с семантического аспекта, становится очевидным, что это довольно широкий пласт лексического состава, имеющий довольно разнообразные значения, о чем

свидетельствует возможность выделения такого большого количества семантических подгрупп в двух основных группах рассмотренного нами материала.

Литература:

1. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: современное издание: в 4 т. – М.: АСТ, 2006. – 1155 с.
2. Маслечкина С. В. Выражение эмоций в языке и речи // Вестник Брянского государственного университета. 2015. №3 С.231-236.
3. Шаховский В. И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. —4-е Изд. — М.: Мягкая обложка, 2012. — 208 с.